

यशपाल के 'झूठा सच' उपन्यास में साम्प्रदायिक संघर्ष

डॉ.पठान जलालखान

हिन्दी विभागाध्यक्ष, शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय, अर्धापूर ता.अर्धापूर जि.नांदेड़(महाराष्ट्र)

सार: भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में यशपाल जी की पहचान है। क्रांतिकारी व्यक्तित्व होते हुए भी लेखक के रूप में उनकी संवेदनशीलता बोध हमें होता है। यशपाल जी ने सामाजिक जीवन की अनेक समस्याओं पर अपनी कलम चलाई है। सामाजिक परिस्थितियों की गहराइयों में पहुँचकर उन्होंने मानव समाज के लिए अनेक उपयोगी तथ्यों व जीवन मूल्यों को प्रकाशित किया है। उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टिने समतावाद के आधार पर नये मानवीय मूल्यों की स्थापना की है। उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से विविध समस्याओं का चित्रण किया है। यशपाल जी का 'झूठा सच' उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी और उसके बाद जनता के बीच उपजे मोहभंग को अंकित करता है। देश विभाजन के साथ ही सांप्रदायिक संघर्ष की जो ज्वाला भडक उठी उसे इस उपन्यास के माध्यम से विवृत किया है। भारत देश आजाद होते ही उसका भारत-पाकिस्तान का निर्माण केवल भौगोलिक दृष्टि से बंटवारा नहीं था। वह हिन्दू-मुस्लीम प्रश्न को हमेशा के लिए एक जीवित समस्या बना देने वाली घटना थी। जिसकी अनुभूति हमें आज भी सांप्रदायिक संघर्ष के माध्यम से होती है। सांप्रदायिक भावना हमारे सामाजिक जीवन में विष घोलकर उसे कटु और भयानक बना देती है। वह किसी देश की एकता और राजनीति को भी दूष्यभावित करती है। जिस देश में अनेक संप्रदायों के लोग रहते हैं, वहाँ उनकी सांप्रदायिक उत्तेजना राष्ट्रीय एकता तथा नागरिक जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन जाती है। हिन्दू-मुसलमान की साम्प्रदायिक भावना ने ही अंग्रेजी राज्य की जड़ों को गहरा और दृढ़ किया था। स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत कॉंग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष व राष्ट्रीय संस्था थी लेकिन हिन्दू-मुस्लीमों ने कभी एक होकर विदेशी सत्ता का विरोध नहीं किया। उनकी शक्तियाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लक्ष्य से भ्रष्ट होकर पारंपारिक संघर्ष में ही नष्ट होती रही।

भारत-पाकिस्तान विभाजन के पूर्व हिन्दू-मुस्लीम दंगों का घृणित और बीभत्स रूप 'झूठा सच' भाग-१ में विवृत किया है। भारत के राजनीतिक जीवन में सांप्रदायिकता के कारण बहुत खाइयाँ उत्पन्न हुईं। अंग्रेजों ने इस मानसिक अंतराल को साधन मानकर अपनी सत्ता पक्की की। 'फुट डालों और शासन करो' उनका राजनीतिक सूत्र रहा है। 'झूठा सच' उपन्यास में स्थापित राजनीतिक परिस्थितियों के चित्र भयंकर और दर्दनाक हैं। सांप्रदायिक दंगों में डूबे हुए हिन्दू-मुस्लीम दोनों समाज खून की नदियाँ बहाते हैं। मानव मानव न रहकर दानव बन जाता है। झूठा सच के प्रथम भाग में देश का बटवारा और बटवारों की वजह से जो लोग बेघर हो गए, जो यातनाएँ भूगतनी पड़ी उसका यथार्थवादी चित्रण यशपाल जी ने किया है। देश विभाजन के कारण जो दंगे हुए, साम्प्रदायिकता पनपने लगी। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए 'झूठा सच' उपन्यास की समीक्षा करते हुए डॉ.पुरुषोत्तम दुबे जी ने उचित ही कहा है- "झूठा सच मुलतः संकट का उपन्यास है। विभाजन के पूर्व और विभाजन के पश्चात देश पर जो संकट पड़े, एक के बाद एक जो नई स्थितियाँ पैदा होती गयीं: उन्हीं के तथ्यों की बहुत बड़ी पूंजी लेकर यशपाल ने इस रचना को संजोया संवारा है। अपने इस प्रवास में घटनाओं और पात्रों के प्रति तटस्थ रहे हैं। पात्रों,

घटनाओं और दृष्टिकोनों के भीड़ में उन्होंने अपने आपको अनुपस्थित ही रखा है।"^१

मनुष्य में जब सांप्रदायिकता का भूत संवार होता है, तब उसे दूसरे धर्म का मनुष्य, मनुष्य नहीं दिखाई देता। वह दानव बनकर दूसरों का खून पी लेना चाहता है। सांप्रदायिक भावना मनुष्य के हृदय की प्रेम और करुणा की मानवीय भावनाओं को नष्ट कर देती है। 'झूठा सच' उपन्यास में 'दौलू मामा' जिसने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। वह न हिन्दू बनकर जिया न मुसलमान, वह तो मानवता का पूजारी था। फिर भी वह सांप्रदायिक प्रतिहिंसा का शिकार बन जाता है। 'दौलू' मामा की हत्या की घटना को लेकर 'परपेकार' पत्र के संपादक इस हत्या पर शोक व्यक्त करते हुए लिखते हैं- "दौलू मामा, तुम लाहौर की कितनी गलियों के, कितने बच्चों के मामा थे। तुम उम्र पर रोजाना सैकड़ों बच्चों को हंसा-हंसा कर आज उन्हें फुट-फुट कर रोते छोड़ गए हो। इन भोले बच्चों का खिलौना किस जालिम ने छीन लिया, मामा किसका दुश्मन था, मामा न युनियनिष्ट मंत्रीमंडल से मतलब रखता था, न लीग से। वह तो मानव था, केवल निरोह मानव। उसका खून मानवता का खून है। बेबस मानवता का खून है। मानवता के खून की इस प्यास को कौन भडका रहा है? दौलू मामा ने एक खाट की जगह के लिए भी, एक रोटी के

लिए भी कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। वह किसी की वजहत और रियासत की राह में रुकावट नहीं बन रहा था।² इस प्रसंग से हमें यह बोध होता है कि जब सांप्रदायिक संघर्ष का आरंभ होता है तब हिन्दू हो या मुस्लीम कई बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इसलिए आज के बदलते युग में युवाओं को इस हीन भावना से मुक्त होना जरूरी है।

'झूठा सच' उपन्यास में यशपाल जी ने भारत-पाक विभाजन के समय के हिन्दू-मुस्लीम सांप्रदायिक संघर्षों का हृदय विदारक चित्रण किया है। जिससे हमें धार्मिक विष कितने लोगों की जान लेता है इस बात का बोध होता है। साम्प्रदायिक संघर्ष जब प्रारंभ होते हैं तब एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से बदला लेने के लिए विवेकहीन होकर घृणित अनाचारों पर भी उतर आता है। पुरुषों के इस लड़ाई में बेबस औरतों को भी शिकार होना पड़ता है। 'झूठा सच' उपन्यास में चित्रित 'तारा' अपने पति के अमानवीय दुर्व्यवहार से दुःखी होकर आत्मरक्षा के लिए ससुराल से भाग निकलती है। साम्प्रदायिक संघर्ष के वातावरण में वे 'नब्बू' के जाल में फंस जाती है। 'तारा' ने नब्बू का कुछ नहीं बिगाड़ा था लेकिन नब्बू के सोंच में वह दूसरे संप्रदाय की औरत थी। नब्बू विवेकहीनता से तारा को अनाचारों का शिकार बना लेना चाहता है। नब्बू के पड़ोसी मुसलमान यह नहीं चाहते की तारा पर कोई जुल्म हो लेकिन नब्बू पड़ोसीयों के इस हस्तक्षेप का विरोध करता हुआ उन्हें कहता है- "तुम लोगों को क्या मतलब, किसी मुसलमान औरत की तरफ तो आँख नहीं उठाई मैंने, हिन्दू औरत है। वे लोग नहीं हमारी औरतों को खराब कर रहे हैं, उन लोगों ने कितनी जगह आग लगाई है, रोज बम गिराते हैं।"³ नब्बू जैसे सोंच के लोग हिन्दू और मुस्लीम दोनों संप्रदाय में पाए जाते हैं। जिन पर धर्म का भूत संवार रहता है। मस्तिष्क में बदले की आग भडकते रहती है। भारत-पाक विभाजन के समय शरणार्थियों को पाकिस्तान से भारत में ढोनेवाली एक गाड़ी का ड्राइवर बिगड़ती हुई साम्प्रदायिक परिस्थिति पर खेद प्रकट करता हुआ कहता है- "..... रूबने जिन्हें एक बनाया था, रूब के बंदो ने अपने वहम और जुल्म से उसे दो कर दिया।"⁴

यशपाल जी ने 'झूठा सच' उपन्यास में उन साम्प्रदायिक वर्गों का भी चित्रण किया है। जिन में मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा 'अल्लाह-ओ-इ-अकबर' और 'हर-हर महादेव' के नारों के गुंज से सम्पूर्ण वातावरण

तनावपूर्ण बन जाता है। एक ओर आजादी की खुशी थी लेकिन कई लोगों ने साम्प्रदायिक दंगों के कारण अपने प्राणों की आहुति दी है। विभाजन के इस त्रासदी को यशपाल जी ने 'झूठा सच' उपन्यास के माध्यम से चित्रित किया है। राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक उथल-पुथल का यथार्थवादी चित्रण इस उपन्यास में हुआ है।

'झूठा सच' उपन्यास 'वतन और देश' तथा 'देश का भविष्य' इन दो भागों में विभाजित है। यह उपन्यास विभाजन की त्रासदी और उसके बाद जनता के बीच उपजे मोहभंग को चित्रित करता है। हमारे भारत देश को आजादी मिली है लेकिन आजादी के बाद भी कई समस्याओं से देशवासी पीड़ित हैं। साम्प्रदायिक संघर्ष के कारण आज भी बस्तियों में आग लगाई जाती है। साम्प्रदायिक संघर्ष जैसे प्रश्न देश की अखंडता, सुख एवं समृद्धि के लिए चुनौती बन जाते हैं। यशपाल जी ने उनके समय में इस समस्या पर विचार किया था। उनके विचार आज भी यथार्थवादी हैं। उन्होंने मानवतावादी दृष्टि से साम्प्रदायिकता पर कटू प्रहार किया है। वे राष्ट्रप्रेम, मानवतावाद को जगाना चाहते थे। वे समाज को धर्म, जाति, संप्रदाय के बंधन से मुक्त करना चाहते थे। साम्प्रदायिक संघर्ष के कारण भारतियों का जीवन अस्वस्थ बनता जा रहा था। इस कारण यशपाल जी मानवीय आस्था तथा परस्पर प्रेम के जीवन मूल्यों को बोना चाहते थे।

'झूठा सच' उपन्यास के प्रारंभ के चित्रण में देश का माहोल सौहार्दपूर्ण और शांत है। विभिन्न वर्गों, धर्मों के लोग आपस में बिना किसी व्देष के मिलझूलकर रहते थे। सब लोग त्योहार, जन्म-मृत्यू शादी के प्रसंग में एक दूसरे के घर आते-जाते हैं। दूसरों के धर्मों का सम्मान करते हैं। सन १९४७ की आजादी और देश विभाजन से तनावपूर्ण माहोल बन जाता है। गली-मोहल्लों में धार्मिक हिंसा को प्रोत्सान दिया जा रहा था। कई मोहल्लों में कफरू लगता है। कुछ राजनीतिक नेताओं के भडकाऊ बयान से हिन्दू-मुस्लीम एक दूसरे को व्देष की भावना से देखने लगे। अब लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा होगा, यह समझकर हिन्दू और सिख समुदाय लाहौर छोड़कर आने लगे। साम्प्रदायिक हिंसा बढ़ती गयी। कतलें होने लगीं, बस्तियाँ जलने लगीं। यशपाल जी ने इस उपन्यास के माध्यम से भारत देश के आजादी के बाद देश के बंटवारे के परिणामस्वरूप जो परिस्थितियाँ बनी उसका यथार्थ चित्रण किया है। यशपाल जी का साम्प्रदायिक हिंसा का चित्रण दिल को दहला देता है।

साम्प्रदायिक संघर्ष के कारण मानवता पर से मनुष्य का विश्वास न दिखाई देने लगा। मजहब की मूल प्रेरणा को भूलकर आपसी संघर्ष बढ़ने लगा। कोई मजहब हिंसा का पुरस्कार नहीं करता लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म की विकृत व्याख्याएँ की हैं। हर धर्म की सीख है कि मनुष्य मात्रा पर प्रेम करें। जो लोग धर्म को सही रूप में समझते हैं वह साम्प्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देते। यशपाल जी के 'झूठा सच' उपन्यास के माध्यम से कई सारे यथार्थ बोध का परिचय होता है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों के मन-मस्तिष्क में एक अबोध अपराध भावना को विकसित करते हुए खून खराबा करने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत पाक विभाजन के त्रासदी ने हमारे मन में एक ऐसी कल्पित दीवार खड़ी कर दी है जिसकी कटुता हम आज भी अनुभव कर रहे हैं। यशपाल जी ने 'झूठा सच' उपन्यास में सांप्रदायिकता, स्वतंत्रता को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है।

संदर्भ सूची :

१. डॉ. पुरुषोत्तम दुबे : 'व्यवित चेतना और स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास'।
२. यशपाल - 'झूठा सच' भाग-१ पृ.१२१
३. यशपाल - 'झूठा सच' भाग-१ पृ.३७१
४. यशपाल - 'झूठा सच' भाग-१ पृ.४८२
५. यशपाल - 'झूठा सच' भाग-२